

Recebido em 16/08/2022 e aprovado em 06/12/2022

COGUMELO ASSOMBRADO, FANTASMAGORIA DO PRESENTE: A LITERATURA PÓS-FUKUSHIMA DE TAWADA YŌKO

Fabio Pomponio Saldanha¹

Resumo: Baseado em textos produzidos por Tawada Yōko, o artigo procura apresentar outras maneiras de olhar a construção de uma ideia da comunidade japonesa como uma metonímia traduzível do que significa ser japonês. Este movimento é possível principalmente por contrastar a composição "aqui = agora" de Kato Shuichi e suas consequências quando nos deparamos com a especificidade da relação do Japão com a energia nuclear. O ponto da comparação, assim, se dá pelo questionamento de como se constroem mecanismos de revitalização e revisitação de memórias, tanto individual, quanto coletivamente, e de como os mecanismos metonímicos ao tratar de casos isolados transfere, para o todo, perguntas e tensões que resultam em uma aporia no conceito em si.

Palavras-chave: Tawada Yōko. Fukushima. Comunidade.

HAUNTED MUSHROOM, PRESENT'S PHANTASMAGORIA: TAWADA YŌKO'S POST-FUKUSHIMA LITERATURE

Abstract: Based on texts produced by Tawada Yōko, the article seeks to present other ways to look at the construction of an idea of the Japanese community as a translatable metonymy of what it means to be Japanese. This movement is mainly possible by contrasting the composition "here = now" by Kato Shuichi and its consequences when we come across the specificity of Japan's relationship with nuclear energy. The comparison's point, therefore, is given by the questioning of how mechanisms are built to revitalize and revisit memories, both individual and collective, and how the metonymic mechanisms, when dealing with isolated cases, transfer, to the whole, questions and tensions that result in an aporia in the concept itself.

Keywords: Tawada Yōko. Fukushima. Community.

HONGO EMBRUJADO, FANTASMAGORÍA DEL PRESENTE: LA LITERATURA POST-FUKUSHIMA DE TAWADA YŌKO

Resumen: A partir de textos producidos por Tawada Yōko, el artículo busca presentar otras formas de mirar la construcción de una idea de comunidad japonesa como metonimia traducible de lo que significa ser japonés. Este movimiento es posible básicamente al contrastar la composición "aquí = ahora" de Kato Shuichi y sus consecuencias cuando nos enfrentamos a la

especificidad de la relación de Japón con la energía nuclear. El punto de comparación, por tanto, está dado por el cuestionamiento de cómo se construyen los mecanismos de revitalización y revisitación de las memorias, tanto individual como colectiva, y cómo los mecanismos metonímicos, al tratar casos aislados, trasladan, al conjunto, preguntas y tensiones que resultar en una aporía en el concepto mismo.

Palabras clave: Tawada Yōko. Fukushima. Comunidad.

1. Algumas palavras sobre o escopo

Tawada Yōko² (jap.: 多和田葉子; Tóquio, 1960), formada em Literatura Russa pela Universidade de Waseda, mudou-se para a Alemanha aos 22 anos e lá vive desde então. Começou na cena literária ainda nos anos 1980 e sua obra já soma mais de 20 títulos que se dividem entre prosa, poesia, teatro e crítica, com histórico de laureamento em importantes prêmios como o Akutagawa (1993), o Adelbert von Chamisso (1996), o Tanizaki (2003), o Kleist (2016) e a Medalha Goethe (2005).

A autora escreve tanto em japonês quanto em alemão, tendo mais de uma vez escrito obras bilíngues além de marcar em seu currículo o fato de ter sido sua própria tradutora em mais de uma ocasião, quando da passagem de uma dessas línguas para a outra. Sua escrita é reconhecida pelos jogos sonoros e estilísticos, sendo possível encontrar em seus textos mudanças na grafia de palavras (troca de ideogramas), substituição completa de palavras por outras com mesmo som³ e até mesmo jogos sonoros dentro de frases e estruturas gramaticais.

No entanto, a extensão de sua obra também se ampara na complexidade e na ampla gama de temas explorados em seus escritos: desde a linguagem enquanto tema até a escrita de viagem que trazem questões como a nação, o nacionalismo e os limites entre Eu e Outro. Vê-se, ainda, a importância da questão animal, dos limites entre o animal e o homem, dos direitos humanos e da relação com a natureza como possíveis destaques para suas produções⁴.

O poema apresentado para discussão neste artigo, "*Hamlet No See*" (2019), é escrito a partir dos desdobramentos da questão nuclear de Fukushima (11/03/2011), sendo que o episódio em si também é tema de um

de seus livros mais recentes, **Emissário** (Kodansha, 2013). O que se busca aqui, a partir da discussão do poema que será apresentado em sua íntegra, é debater, considerando os escritos em língua japonesa de Tawada, outros olhares possíveis para questões correntemente vinculadas como já tidas em certo nível de consentimento, de modo geral, nos Estudos Japoneses. Um desses conceitos a serem colocados em suspeição surgirá através do registro comparativo da noção de coletividade e comunidade (em Kato Shuichi [2012], por exemplo).

Após a introdução do poema traduzido e de alguns pontos importantes a respeito da própria questão de Fukushima, busca-se chegar em uma outra produção de leituras a respeito destes temas (o coletivo, o Eu e o Outro), que parecem estar em uma tensão cuja resolutiva se traduz em termos aporéticos. Não se encerra, portanto, a argumentação de forma tão simples quanto poderia ser imaginado, caso fosse de intenção seguir à risca a ideia do já mencionado crítico de que a comunidade japonesa, enquanto estrutura voltada para a coletividade, tem como descrição principal a ideia do "aqui = agora" (KATO, 2012).

2. O mar assombrado de Hamlet

Abaixo, segue a tradução do poema "*Hamlet no See*", cujo original pode ser consultado a partir das referências deste trabalho, assim como algumas traduções disponíveis, para o alemão e o francês, além do áudio em japonês, cuja leitura é da própria autora:

Hamlet No See

voe, voe, milhafre, voe, milhafre, voo,
será que voa? será que não voa?
To be, ou or
not to be:
eis a questão,
mesmo que dito coma, não há como comer
eis o problema, que · stion,
onde se vê escrito Cogumelo de Fukushima
(se possível) coma o que quero lhe trazer
saboreie por mim o que lhe ofereço!
não coma, não, nem, num dá
comer, cumer, cuer, cuestion
será que dá para comer?
tomate de Fukushima, repolho de Fukushima, nabo de Fukushima
anunciados a marcador permanente pelo verdureiro
coma, sem poder comer, cuestion
that is the question: Whether é seguro ou não
apesar de perigoso é saudável não há pesar de ser seguro e
tornar-se nocivo
se você pesquisar é seguro, numericamente exagerado de seguro, o
semáforo vermelho no meio das artérias, relampeja, relampeja, in the
mind a agonia que acompanha a consciência, suffer shakespeare o
que lhe chega aos ouvidos de forma quebrada, que vem do outro
lado do mar, que vem do outro lado do mar poluído. por que se fez
do mar um inimigo? deixando a morte escorrer para o mar, morrer,
não morrer, shi, a morte, against a sea of troubles, o To die de
Fukushima: to sleep; No more; and by a sleep to say we end não
entendemos a língua do mar, será que ele está dizendo que não
consegue mais respirar, será que está dizendo que ainda consegue
voltar ao ponto zero? se fosse possível falar com o mar, and the
thousand daqui a anos no porvir de temidos natural shocks para a
natureza esses são choques dos quais é impossível voltar ao ponto
zero, ouvindo atenciosamente, mesmo que somente nas línguas que
consequimos identificar e agrupar a partir do meio das ondas e
registrar, To die, to sleep, sem dormir, comer, cumer, cuestion of, shi,
shi, shakespeare (TAWADA, 2019, n.p.; tradução própria).⁵

A possibilidade de se começar a entender do que fala o poema, de onde vem suas instigações para a construção temática do mar e daquilo que não é visto, assim como dos jogos linguísticos presentes no próprio título, tem como antecessores as questões e os desdobramentos do derretimento de três, de seis, reatores da usina de fissão nuclear Fukushima Dai-ichi, no dia 11 de março de 2011, decorrentes de um tsunami e tremores de terra. A partir daquele ano, uma série de publicações começa a surgir, reelaborando o acontecimento através de formas literárias variadas e, no entanto, grande parte delas é ainda desconhecida em território brasileiro, assim como se verifica um número consideravelmente pequeno de traduções e estudos dedicados ao tema.

À guisa de alguns exemplos, nomes importantes da literatura japonesa como Ōe Kenzaburo (2016), Kobayashi Erika (2018; 2019), Murakami Ryū (2013), Furukawa Hideo (2018), Kawakami Mieko (2013), Yoshimoto Banana (2011), Tawada Yōko (2013; 2018a-b; 2020), Itō Seikō (2013)⁶, entre outros, chegaram a elaborar, cada um em sua obra, respostas ao ocorrido, indicando que Fukushima se tornaria ponto de reflexão e produção ao longo de quase uma década (como no caso de Kobayashi e até mesmo Tawada, que escreveram mais de uma vez e seguem produzindo textos que tenham como ponto de partida uma reelaboração do 11 de março de 2011)⁷, observando-se, assim, que o acontecimento, quando da década de 2010, marcara uma geração de escritores a necessariamente produzir algo relacionado ao visto e ao sentido em escala nacional.

As consequências imediatas, além da retirada dos moradores dos arredores da usina nuclear, incluíram dificuldades a serem sentidas até mesmo por moradores da capital japonesa, Tóquio, gerando uma série de estudos cuja centralidade, no ato da alimentação em si, por exemplo, ganha destaque. Vai concluir Sternsdorff-Cisterna (2019)⁸ em sua investigação da (in)segurança alimentar após Fukushima:

Comer, após o acidente de Fukushima se tornou uma, particularmente demandante, atividade política. A mundaneidade do ato dá um tom privativo ou de escolha do consumidor para tal prática. Ainda assim, é essa mundaneidade que imbui o ato de tanto significado e potencial político. Comer e dividir a refeição é um ato de sustento individual, assim como também é um meio de criar laços afetivos com os outros: aqueles para quem você cozinha; aqueles com quem você divide suas refeições; e, se eles são conhecidos, aqueles que produzem os ingredientes utilizados. A comida se torna um elemento transmutativo que permite a essas políticas e redes se transformarem em experiências corporificadas. A comida também se tornou um espaço no qual as pessoas poderiam driblar o governo e decidir por si quanto de risco estariam dispostos a correr. Foi nesses atos que a rede de afeto foi criada por mães, entre consumidores e produtores, e para crianças, cujas mães frequentemente transpuseram distâncias para oferecer refeições nutritivas e sem radiação (STERNSDORFF-CISTERNA, 2019. p. 142; tradução própria).

A tomada de decisão e criação de laços camufla uma possibilidade de se ver, como no poema, toda uma rede paralela que corre exatamente

onde não se consegue criar algo fora da paranoia: os tomates, os nabos, tudo aquilo oferecido que é de Fukushima passa a ser estilizado na dicotomia entre o dito seguro e o pânico já instaurado com a possibilidade de se estar ingerindo algo contendo níveis excessivamente mais altos de radiação do que o adequado, já que a reação não seria nunca tão imediata a partir da ingestão, mas sim do acúmulo da mesma ao longo do tempo⁹.

Comer, decidir se é permitido ou não, ainda que seja em algum âmbito fora da decisão individual, passa a ser uma questão que instaura, por exemplo, no poema, pânico, dúvida, capaz de formar pequenas luzes vermelhas, sinais de emergência que acionam, no eu-lírico, algo que se faça parar e dizer: não, não dá, não é possível aceitar aquilo que me é oferecido que venha de Fukushima, mesmo com afeto ou cerimônia. Marca-se uma impossibilidade de permanecer junto daquilo advindo da província marcada pela explosão, como no traduzido: apesar de ser seguro, há pesar no considerar e dizer se algo é ou não seguro, sobre o ser seguro em si e, eventualmente, com alguma outra mudança nos parâmetros, passar a ser nocivo.

Aquilo que se deseja tornar como elemento não visto (quase como uma paisagem de fundo a ser ignorada no dia-a-dia), ou seja, o mar¹⁰, parece ser um contraponto possível à ideia de que a cooperação e a superação indicariam somente consequências positivas para as saídas encontradas frente ao desafio da radiação e, assim, em uma tentativa de resolução final, derradeira, encerraria o contato que faria da lembrança algo constante. Isso porque, em 2019, manchetes anunciavam, ainda a respeito de Fukushima, que uma das saídas esperadas para eliminar a água radioativa em detrimento da explosão dos reatores e das consequentes contaminações era ora jogá-las ao mar ou evaporá-las (RFI, 2019). De volta ao poema, há uma forma de se observar isso no seguinte trecho:

[...] *suffer shakespeare* o que lhe chega aos ouvidos de forma quebrada, que vem do outro lado do mar, que vem do outro lado do mar poluído, por que se fez do mar um inimigo? deixando a morte escorrer para o mar, morrer, não morrer, *shi*, a morte, *against a sea of troubles*, o *To die* de Fukushima: *to sleep; No more; and by a sleep to say we end* não entendemos a língua do mar, será que ele está dizendo que não consegue mais respirar, será que está dizendo que ainda consegue voltar ao ponto zero? se fosse possível falar com o mar, *and the thousand* daqui a anos no porvir de temidos *natural shocks* para a natureza esses são choques dos quais é impossível voltar ao ponto zero, ouvindo atentamente, mesmo que somente nas línguas que conseguimos identificar e agrupar a partir do meio das ondas e registrar, *To die, to sleep, sem dormir, comer, cumer, cuestion of, shi, shi, shakespeare* (TAWADA, 2019, n.p.; tradução própria).

O mar é a representação não só do outro, mas também de algo a ser traduzido a partir de uma linguagem que precisa ser reconhecida por aquele que fala partindo da pressuposição de que o mar já ocupa um espaço a ser visto como o de um outro todo Outro¹¹ a ser encarado como não pertencente à comunidade dos vivos. Mesmo que, ainda assim, este também sofra sua parcela de efeitos a partir da radioatividade e, de certa maneira, seja possível entendê-lo como um corolário de certa política de irresponsabilidade estatal, a determinar que o prejuízo possível é um prejuízo todo Outro, a ideia de responsabilização vai se tornando impossível de chegar a um ponto final e dizer: se, através das suas mãos, sob sua vigília, tal fato aconteceu, você deve arcar com os desdobramentos de tal atitude no passado agora no presente. Isso indica que este corolário cria uma zona fora do cálculo de ação, porque é através da expulsão de algo indesejado no espaço imaginativo da comunidade (aqui entendida como o arquipélago japonês às vésperas das Olimpíadas de 2020) que se atribui a um espaço distante (mas não tanto) o possível pertencimento determinado por aquele que garante ao Outro a consequência, ainda que não se preocupe em ouvir a voz daquele a receber o dano¹².

A transferência da ação de tomar conta e responsabilidade, dando fim aos danos em uma terra fechada em sua própria noção de território nacional e articulando-os a outra esfera (o mar) poderia também ser correlacionada ao julgamento da TEPCO, a Tokyo Electric Power Company, não responsabilizada pelos acontecimentos de Fukushima Dai-ichi, atribuindo,

todavia, a algo fora do responsabilizável por entendimento humano aquilo que viria a ser visto a partir das consequências do 11 de março de 2011 (SATO, 2019)¹³.

Retirar a responsabilidade daquela que gerenciava, mesmo que comprovadas as tentativas de diminuição, via discurso da TEPCO, dos riscos a que a planta de Fukushima Dai-ichi estava exposta, ainda ajudaria a aumentar a sensação de desconfiança e insegurança relatada pelos próprios japoneses ao longo do tempo (como nos estudos de Aya Kimura [2016] e Sternsdorff-Cisterna [2019]), assim como também manteria, na relação homem-natureza, uma dicotomia que passa como domínio de responsabilidade do que o primeiro polo faz para que o segundo tenha como responsabilização o ônus de ter que resolver aquilo feito fora do que poderia ser considerado o domínio natural.

De modo que se evidencie a hipótese acima elaborada, para se permanecer na dicotomia: as águas a se manterem como dicotomicamente um objeto que pode, teoricamente, vir a ser utilizado como melhor entendido por um sujeito dotado de razão capaz de decidir o que é melhor para a própria existência não só da humanidade, mas da própria separação em si entre homem e natureza, acabam se tornando um cemitério aberto, no qual, além da água radioativa, enterrariam-se também os fantasmas daqueles que sofreram as consequências da exposição à radioatividade e já não estão mais presentes para poder falar. Afinal, caso o primeiro eixo (o homem) acabe, em uma concepção fatalista e antropocêntrica de mundo, a própria natureza em si também deixaria de ter função de ser.

Isso porque, ao transferir para algo aquém e além da nação em si, o que se poderia continuar sugerindo é que, se não houver responsabilização direta ao menos por aquilo a ser necessariamente tratado, contido, mas sim despejado em outros lugares, ou ainda evaporado (imaginando-se também que a água a subir uma hora ou outra desceria, por exemplo, em forma de chuva), os corolários diretos, ou seja, as vítimas em si, também poderiam estar contidas nesse desejo de apagamento¹⁴ para que a nação continuasse no ritmo em que estava. Em um retorno ao poema, o eu-lírico constata a

impossibilidade de se saber o que o mar pensa, dado que a língua segundo a qual tal entidade falaria não é acessada nem acessível por aqueles que falam na língua pela qual o poema fala, a língua japonesa.

O eu-lírico retoma: não se fala a língua do mar, logo, não se sabe aquilo a ser entendido como o pensamento próprio da natureza, se esta aceitaria ou não a água radioativa a ali ser despejada, se também estaria de acordo em responsabilizar-se na participação do ciclo da água a partir do momento em que se escolheria possivelmente a evaporação do conteúdo radioativo. A implicação disso, a chuva, o ciclo alterado dessa água, ou ainda o despejo em mais territórios marítimos, como destacado no poema, faria o não tão natural *natural shock* interromper mais um ciclo de vida do mar, gerando no poema a questão de até quando se permitirá, ou quais seriam os limites, dessa ação humana de transferência das próprias responsabilidades sem imaginar a consequência no destino final. Em outros termos: o mar, metonimicamente sendo tratado aqui como a natureza, uma hora ou outra, não voltaria mais ao seu grau zero, isso se ainda existiria a possibilidade de, dado o *status quo*, retornar a tal ponto imaginado como equilibrado¹⁵.

Se comer, dormir e viver são questões de morte (*shi*, 死), a serem resolvidas sem dormir, sem comer, só se poderia ouvir a voz do mar, a voz do morto, a voz daquele que é tido como um Outro, logo, de alguma maneira fora do domínio de si mesmo. O que poderia entrar em debate seria a própria noção de quem são, afinal, aqueles ouvidos atenciosamente, como questiona e termina o poema, antes de pensar, mais uma vez, a *question* de Hamlet reinterpretada pela produção de Tawada Yōko¹⁶. O despejo para o mar como uma tentativa de realização de um desejo de irresponsabilidade mantém a dicotomia não só entre o homem e a natureza, mas entre os vivos e os mortos, para que não se tome mais conta da memória coletiva dos que já se foram, como uma forma de não realizar, em sociedade, aquilo que poderia permitir, tanto aos mortos quanto aos que ficaram com as consequências, um trabalho de luto comunitário.

A partir do momento em que o morto se torna uma categoria não nomeável, dado que o desejado é livrar-se da memória de sua existência, da presença desse corpo afetado pela radiação, aquilo a ter início é, talvez, o oposto do narrado em "Ilha dos não mortos" (不死の島), de autoria também de Tawada Yōko, presente em **Emissário** (2013):

Não há computadores, mas existem aqueles jogos bem pequenos que funcionam com bateria solar. Como a pilha é fraca, as imagens se movem bem vagorosamente, parecendo um ator de teatro Nō. Por esse motivo, jogos baseados na velocidade e em disputas com inimigos estão fora de moda, sendo que, recentemente, tem dominado as praças um jogo chamado Jogo Onírico do Nō. O objetivo dele é fazer uma narrativa partindo das mensagens de difícil compreensão desses mortos que se foram guardando algum ressentimento, ou os que ainda têm coisas para dizer. O jogador deve, então, escolher um sutra adequado para esses fantasmas, recitando-o para a devida passagem do morto; mas, por algum motivo, outro fantasma sempre surge no lugar, quando o primeiro é encaminhado pelo sutra. Mesmo assim, ganha aquele competidor que consegue ficar mais tempo jogando sem desmaiar, mesmo que quase não existam mais pessoas que saibam de fato o que significa "vencer" (TAWADA, 2013, p. 195; tradução própria).¹⁷

O Jogo Onírico do Nō, ao tentar encaminhar o morto para um outro mundo, não necessariamente precisa significar, também, que este fantasma encontraria descanso em um outro lugar apenas porque fora encaminhado por um sutra correto. A possibilidade de expulsão daquele que passa a falar em uma língua já não tão reconhecível (a língua do morto afetado pela radiação) é baseada também em um jogo, uma forma na qual os vivos poderiam se divertir, passar o tempo: o que o conto termina por narrar é que, dada a chance de entendermos essa invenção para a *jouissance*¹⁸ do vivo, a expulsão do outro, do morto, é feita de forma tão mecânica quanto possível para que aquele a ser determinado como vencedor seja exatamente o capaz de coletar mais e mais casos de fantasmas enviados a partir da fala do sutra correto. Como, no entanto, se encerra o conto com a impossibilidade de se saber o que é vencer, dada a invenção da categoria do que é ser vitorioso dentro das regras do jogo, ficaria evidente que, em um mundo cujo objetivo é simplesmente expulsar o morto o mais rápido possível, sem conseguir ouvi-lo atentamente (ao contrário do que pediria "Hamlet no see"), vencer se

tornaria algo aquém e além da compreensão, mais uma vez, humana (categoria que também se torna passível de questionamento).

A isso se encontraria como respaldo a teoria do "aqui = agora", de Kato Shuichi (2012), dado que o

significado dos acontecimentos do presente ou do "agora" é completo por si mesmo, **e não há necessidade de mostrar claramente a relação entre os acontecimentos do passado ou do futuro para extrair e esgotar o seu significado** [...] Resumindo, agir visando aos benefícios do presente **sem pensar no futuro**, e, **se fracassar, enterrar esse passado ou, pelo menos, tentar enterrá-lo**. O conteúdo desse esforço é uma questão de "sinceridade e devoção", ou seja, "uma questão de sentimento, do coração", **mais do que uma ação (responsabilidade pelas consequências)**, que causou alguma consequência na sociedade. **A questão central é saber qual foi a intenção dessa pessoa na hora que agiu (o bom e o ruim das intenções). A tradição cultural jamais desapareceu** (KATO, 2012, p. 247-248, grifos próprios).

Se não há a necessidade de criar correlações com o passado, se a intenção é tida como primazia em detrimento da responsabilização por aquilo que se faz, pouco importando se a consequência do feito é boa ou ruim, dado que o predomínio da intenção deve garantir a possibilidade de logo menos, ao virar da curva entre o passado, o presente e o futuro (que não deixam de ser uma questão de referencial, não explorada), esquecer-se de tudo aquilo que passou para que se possa viver o agora enquanto uma possibilidade de devoção ao aqui, ao chão em que se pisa quando se pisa. Isso, ao articular-se o poema e o conto de Tawada com a citação de Kato, parece apontar para uma aporia, visível no caso de Fukushima: a tentativa de apagamento do sobrevivente como uma questão de salvaguarda da tradição.

Se o viver no aqui, no agora, é o que busca manter como fundacional o *modus vivendi* da tradição, a consequência disso não poderia ser tida como mais dissonante entre as conclusões de Kato e a produção de Tawada aqui apontada. Se a vida no "aqui = agora" é o que predomina, determinando a expulsão do diferente que visa outra forma que não está em consonância com a formação do *mura*, a vila (村) (cf. KATO, 2012, p. 253-268), o que se relê a partir de Tawada não é uma escolha, mas sim o entendimento de que a fuga do indivíduo como algo que deve ser de responsabilidade do mesmo

traduz um desejo de individualização da culpa. Ao transformar em pessoal a possibilidade de responsabilização por aquilo a ter acontecido com cada um que, em determinado ponto da vida, já não mais se encaixaria nessa configuração de viver o presente e onde se está, sem ter em mente a chance de responsabilização coletiva como fonte do descompasso Eu/Outro, como pressuporia os acontecimentos dos desastres com a energia nuclear¹⁹, resolve, portanto, uma aporia em um ato de violência epistêmica.

O mar assombrado de Hamlet, assim, muda a pergunta do ser ou não ser para o comer ou não comer, ao mesmo tempo em que reestrutura a formulação possível do que é ser japonês para outros parâmetros. Dado que o corolário do sempre seguir em frente, pensando no presente, em detrimento de uma responsabilização coletiva a respeito das ações do passado, parece também colocar aquele que fica "para trás", o sobrevivente da tragédia, por exemplo, de Fukushima, em uma zona temporal desconjuntada, cujos gonzos do tempo não batem mais em consonância com aquilo previsto pelo funcionamento da comunidade, tal pessoa se torna excluída da mesma²⁰. Encerra-se esta seção com mais um pequeno texto de Tawada Yōko (2018b), "Escrita e viagem: transladando o sentimento de perda de Fukushima para o romance":

A casa de Hiroko está tomada por um mato alto. No mesmo instante em que entramos, já sentia na pele uma atmosfera opressivamente triste. Era como se a casa fosse um ser vivo, cheia de sentimentos contidos. No chão da cozinha estava toda a louçaria, despedaçada ao cair das prateleiras. Na mesa havia um único prato, quadrado, com alguma coisa um tanto estranha dentro.

– Isso aqui... você sabe o que é?

Hiroko, ao ouvir a pergunta, mesmo se aproximando um pouco para ver do que se tratava, entendeu num piscar de olhos.

– Isso é o *tamagoyaki* que eu fiz para minha filha naquele dia. Acabou ficando aí, do jeito que estava.

O tal dia era 11 de março de 2011. A água daquilo já havia evaporado completamente, sendo o resto do *tamagoyaki* somente um fóssil. Foi a primeira vez que vi um desses feito há mais de quatro anos.

– Eu tenho é inveja das pessoas que tiveram suas casas destruídas. Mesmo que não haja no mundo chance de voltar para cá, também é impossível demolir tudo, então só me resta assistir lentamente tudo ir sucumbindo. Isso é um fardo. Mesmo que tenha pensado em desistir de vir pra cá inúmeras vezes, acabo voltando.

"Cá" é a cidade de Namie, na província de Fukushima. Deve haver gente que defende a ideia de enterrar o passado em uma forma mais embelezada, para podermos daí criar algo novo. No entanto, pessoas como Hiroko, por sustentarem esse desejo de manter vivo na memória coisas que são, por algum motivo, impossíveis de esquecer, devem conseguir fazer esse *tamagoyaki* ficar aqui, ainda sim. Mesmo que isso não seja um grande monumento como os do Museu da Bomba Atômica, é de alguma forma necessário para que as pessoas possam olhar para trás e reconhecer sua história.

Passei um pouco com Hiroko em sua vizinhança. *Ghosttown* ficava sobrevoando minha mente. Mesmo que não haja mais moradores, é possível entrar na cidade com uma permissão especial, por tempo limitado. Pela redondeza havia uma banca de jornal, na qual permaneciam empilhados os exemplares do dia 11/03/2011: eram aqueles destinados para entrega no fatídico dia (TAWADA, 2018b. p. 48-50; tradução própria).²¹

3. Alguma forma possível de conclusão

Se o cogumelo de Fukushima pode ser um palimpsesto de Hiroshima e Nagasaki, seria possível encontrar aqui já mais uma forma de entender a política do esquecimento para que o futuro pertencesse a algo aquém e além dos domínios da comunidade, ao mesmo tempo em que justificaria a forma pela qual o sobrevivente é tido como peça suplementar ao esquecimento do

passado sem responsabilização coletiva²². Ao se encarar dessa forma a produção de Tawada Yōko, como também a criação de um corolário suplementar da formulação "aqui = agora" de Kato Shuichi, o dito não se torna uma chance de condenação à vontade de seguir em frente, de conseguir fazer com que os esforços comunitários se voltem para a produção de um novo presente, mas sim, para que se torne possível mostrar, a partir da própria comparação da literatura com a teoria, de que há uma construção subterrânea acontecendo nos limites determinados pela própria separação do *mura* com aquilo a ser deixado do lado de fora.

Ao fazer talvez o contrapelo do feito pela teoria, ou seja, colocar como evidente o ato de correlacionar o passado no presente, o que se altera não é a validade por si só de um pressuposto teórico²³, mas a capacidade de universalização de um conceito que se translada a partir da experiência do esquecimento. A construção de um arquivo como aquilo que determina o que é ser japonês, conforme faz Kato, também pressupõe a categorização de quem fica do lado de fora, daquele que, conforme a construção da lógica do comum, do ser e estar em um *mura* fechado em si, expulsa (e responsabiliza) aquele a dali sair como o único testemunhante de si, que deve permanecer falando (e estar fadado a falar) de sua própria experiência como algo aquém e além dos domínios do *mura* que, mesmo em algum momento garantindo a tal sobrevivente a possibilidade de ali permanecer (Hiroko, no caso de Tawada, não deixa de ser considerada japonesa), assim o fará marcado em lugar aporético, assombrado pelo passado porque, enquanto sobrevivente, em tal conceito já se vê o desconcerto dos gonzos do tempo, de um presente que não segue mais a lógica do estabelecido pelo "aqui = agora". Portanto, se transfere àquele que ali se localiza, nessa fantasmagoria, a correlação de, se ao aqui e ao agora não se pertence por completo, o que é, de fato, o sobrevivente? Constituiria ele categoria definitiva dentro do ser-japonês, ou seria ele desafio aporético que, segundo o "aqui = agora" se torna responsável pela sua própria configuração fora do tempo, fora do espaço e, logo, fora do *mura*?²⁴

A preferência pelo lugar da aporia, como uma nova forma de construção do olhar para o ser-japonês poderia indicar também outras maneiras pelas quais se tornaria possível lembrar a chance de responsabilização coletiva (cf. AZUMA, 2015), dentro e fora de pequenos *mura* a constituir a noção de territorialidade japonesa, de modo que esse passado tornado presente através da memória não só dos sobreviventes de Fukushima, mas daquilo que já se torna passado e, doravante, excluído, como Hiroshima e Nagasaki (NAKAGAWA, 2020; PASTRELLO, 2021), no signo de desafios, se não novos, ao menos desafios outros ao campo de estudos intitulado Estudos Japoneses.

A chance, por fim, de terminar no lugar da aporia como a formulação da própria existência tanto da instituição da teoria, quanto do fazer literário que também refletem a construção ontológica do ser japonês, da categoria que de alguma forma reflete suas imprecisões, suas exclusões e tenta, dentro da aporia, também transformá-las em acolhimento, retira da fantasmagoria não seu caráter de existência, mas sim de uma forma a se ter o morto ali como espectro pelo qual a comunidade também preza. Isso se constitui dessa forma dado que o morto só pode existir enquanto espectro, passado tornado presente que não se abandonaria, nem se transformaria em alguma espécie de *jouissance* dos que ali ainda permanecem seguindo em frente.

Aquilo que Tawada Yōko parece sugerir, portanto, a partir da literatura escrita após Fukushima, é uma chance de reatualização dos debates dos próprios limites do que pode a categorização determinada a partir da certeza e não da chance de titubear, de perceber seus próprios limites quando aquilo com o que se coloca na frente do vivente são questões que necessariamente os levariam a outras percepções de justiça social e de acolhimento da diferença, a partir da tradução de outras vozes dentro deste coletivo a ser chamado Japão (AZUMA, 2015; OGUMA, 2002; 2014).

REFERÊNCIAS

AZUMA, Hiroki. **Vontade geral 2.0**: Rousseau, Freud, Google (一般意志2.0: ルソー、フロイト、グーグル). Tóquio: Kodansha, 2015. Edição Bunko.

CEIA, Carlos. **Jouissance**, 2019. Disponível em <<https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/jouissance>>. Acesso em: 6 dez. 2022.

COLEBROOK, Claire. Can Theory End the World? **Symploke**, v. 29, n.1-2, p. 521-534, 2021.

FOLHA DE SÃO PAULO. Dez anos após terremoto, tsunami e acidente nuclear, Fukushima vive ecos da tragédia tripla". Disponível em <www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/03/dez-anos-apos-terremoto-tsunami-e-acidente-nuclear-fukushima-vive-ecos-da-tragedia-tripla.shtml>. Acesso em: 3 ago. 2022.

FURUKAWA, Hideo. **Cavalos e, ainda, a luz pura** (馬たちよ、それでも光は無垢で). Tóquio: Shinchōsha, 2018. Edição Bunko.

GABRAKOVA, Dennitza. **The unnamable archipelago**: wounds of the postcolonial in postwar Japanese Literature and Thought. Leiden: Brill, 2018.

IBUSE, Masuji. **Chuva negra**. Trad. Jefferson José Teixeira. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.

ITŌ, Seikō. **Rádio Imaginação** (想像ラジオ). Tóquio: Kawade, 2013. Edição Bunko.

KATO, Shuichi. **Tempo e espaço na cultura japonesa**. Trad. Neide Hissae Nagae; Fernando Chamas. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

KAWAKAMI, Mieko. **Sonhos de amor, coisa e tal**. (愛の夢とか). Tóquio: Kodansha, 2013. Edição Bunko.

KERSTEN, Rikki. Japan. In: BOSWORTH, R. J. B. (Org.). **The Oxford Handbook of Fascism**. Oxford: Oxford University Press, 2012.

KIMURA, Aya Hirata. **Radiation brain moms and citizen scientists: the gender politics of food contamination after Fukushima**. Durham: Duke University Press, 2016.

KIMURA, Saeko. **La littérature après Fukushima**. Trad. Kazuhiko Adachi; Chris Belouad, 2016. Disponível em <www.cairn.info/revue-rue-descartes-2016-1-page-32.htm>. Acesso em: 16 ago. 2022.

KIMURA, Saeko. Uncanny anxiety: literature after Fukushima. In: GEILHORN, Barbara; IWATA-WEICKGENANT, Kristina (Eds.). **Fukushima and the arts: negotiating nuclear disaster**. Abingdon: Routledge, 2017.

KIMURA, Saeko. Poder radioativo da imaginação: sobre *Kentōshi*, de Tawada Yōko (放射能災の想像力: 多和田葉子「献灯使」のかたること). **Pesquisa interna e colaborativa da Universidade de Ferris, do ano de 2018** (2018年度フェリス女学院大学学内共同研究: ポピュリズムとアート), Yokohama, p. 103-108, 2019.

KOBAYASHI, Erika. **Um café da manhã com Marie Curie** (マダム・キュリーと朝食を). Tóquio: Shueisha, 2018. Edição Bunko.

KOBAYASHI, Erika. **Trinity、trinity、trinity** (トリニティ、トリニティ、トリニティ). Tóquio: Shueisha, 2019.

MASUMOTO, Hiroko. **Distopia cheia de esperança: a literatura do desastre de Tawada Yōko** (希望に満ちたディストピア: 多和田葉子の震災文学), 2019. Disponível em <www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81012207>. Acesso em: 2 ago. 2022.

MIYADAI, Shinji. Pitfalls of the “Nuclear Power Reduction” Movement. **International Journal of Japanese Sociology**, v. 21, n. 1, p. 98-107, 2012.

NAGAE, Neide Hissae. Kenzaburō Ōe e Kogito Chōkō em Estilo Tardio: coleção de superação em meio às catástrofes. In: MAIA, Claudia; NAGAE, Neide Hissae (Orgs.). **Coleção e arquivo: memória e tradição**. São Paulo: FFLCH/USP, 2021. Edição eletrônica.

NAKAGAWA, Cristiane I. **Trauma e sentido, culpa e perdão, vergonha e honra nos hibakushas: um estudo de testemunhos e seus paradoxos**. Tese

(Doutorado em Psicologia Social) - Universidade de São Paulo (IP-USP), São Paulo. 2020.

NISHIYAMA, Yuji; MOREAU, Yoann. **Hantologie de Fukushima**, 2018. Disponível em <<https://blogterrain.hypotheses.org/11259>>. Acesso em: 18 ago. 2022.

ŌE, Kenzaburō. **Estilo tardio** (晩年様式集). Tóquio: Kodansha, 2016. Edição Bunko.

OGUMA, Eiji. **A Genealogy of "Japanese" Self-images**. Trad. David Askew. Melbourne: Trans Pacific Press, 2002.

OGUMA, Eiji. **The Boundaries of "the Japanese"**. Volume 1: Okinawa 1868–1972 (Inclusion and Exclusion). Trad. Leonie R. Stickland. Melbourne: Trans Pacific Press, 2014.

PASTRELLO, Douglas. As transformações da cultura japonesa sob a ótica do 'aqui = agora' de Shuichi Kato. **Prajna**: revista de culturas orientais, v. 2, n. 2, p. 175-197, 2021.

PFOTENHAUER, Sebastian M.; JONES, Christopher F.; SAHA, Krishanu; JASANOFF, Sheila. Learning from Fukushima. **Issues in science and technology**, v. 28, n. 3, p. 79-84, 2012.

PREFEITURA DE FUKUSHIMA. Plano de revitalização de Fukushima. Disponível em <www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/>. Acesso em: 3 ago. 2022.

RÁDIO FRANÇA INTERNACIONAL (RFI). Água radioativa de Fukushima será liberada no mar ou evaporada, 2019. Disponível em <www.rfi.fr/br/mundo/20191224-água-radioativa-de-fukushima-será-liberada-no-mar-ou-evaporada>. Acesso em: 3 ago. 2022.

RYŪ, Murakami. Folhinhas de Eucalipto (ユーカリの小さな葉). **Ainda assim, Março** (それでも、三月はまた). Tóquio: Kodansha, 2013.

SATO, Yoshiyuki. **Quelle philosophie est possible après Fukushima?** 2014. Disponível em <www.journaldumauss.net/?Quelle-philosophie-est-possible>. Acesso em: 16 ago. 2022.

SATO, Yoshiyuki. Les faibles doses d'irradiation et le pouvoir de sécurité: du point de vue foucauldien sur le «pouvoir-savoir». In: DOUMET, Christian; FERRIER, Michaël (Orgs). **Penser avec Fukushima**. Paris: Editions Cécile Defaut, 2016.

SATO, Yoshiyuki. **L'Accident nucléaire de Fukushima répète-t-il le «système d'irresponsabilité»?**: Critique du jugement du Procès pénal de TEPCO, 2019. Disponível em

[www.academia.edu/46584718/LAccident nucléaire de Fukushima répète t il le système dirresponsabilité Critique du jugement du Procès pénal de TEPCO](http://www.academia.edu/46584718/LAccident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima_r%C3%A9p%C3%AAt_e_t_il_le_syst%C3%A8me_dirresponsabilit%C3%A9_Critique_du_jugement_du_Proc%C3%A8s_p%C3%A9nal_de_TEPCO)>. Acesso em: 16 ago. 2022.

STERNSDORFF-CISTERNA, Nicholas. **Food safety after Fukushima**: scientific citizenship and the politics of risk. Honolulu: University of Hawaii Press, 2019.

TAWADA, Yōko. **Emissário** (献灯使). Tóquio: Kodansha, 2013. Edição Bunko.

TAWADA, Yōko. "Akzent". **akzentfrei**: Literarische Essays. Tübinga: Konkursbuch Verlag, 2016.

TAWADA, Yōko. **Espalhados por toda a terra** (地球にちりばめられて). Tóquio: Kodansha, 2018a.

TAWADA, Yōko. Escrita e viagem: trasladando o sentimento de perda de Fukushima para o romance (書くことと旅することと福島の喪失感、小説で形に). In: HELD, Cristoph; LÄHNEMANN, Henrike; LLOYD, Alexandra (Eds.). **Yōko Tawada in Dialogue**. Oxford: Taylor Institution Library, 2018b.

TAWADA, Yōko. **Aludido pelas estrelas** (星に灰めかされて). Tóquio: Kodansha, 2020.

TAWADA, Yōko. Hamlet no See, 2019. Disponível em www.lyrikline.org/en/poems/hamlet-no-see-13807>. Acesso em: 2 ago. 2022.

THOUNY, Christophe. How Can I Love My Radioactive Tuna? Planetary Love in Shōno Yoriko. In: THOUNY, Christophe; YOSHIMOTO, Mitsuhiro. **Planetary Atmospheres and Urban Society After Fukushima**. Singapura: Palgrave

Macmillan, 2017.

YOSHIMOTO, Banana. **Sweet Hereafter** (スウィート・ヒアアフター). Tóquio: Gentōsha, 2011. Edição Bunko.

NOTAS

1. Doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (DTLLC-USP). Os resultados apresentados por este texto são frutos de uma bolsa de Mestrado financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, processo 2021/03903-8). E-mail de contato: fabio.saldanha@usp.br.
2. Nomes japoneses seguirão a ordem padronizada de acordo com o estabelecido pelo sistema linguístico da língua japonesa: sobrenome-nome.
3. O livro **Emissário** (*Kentōshi*) é um exemplo: em japonês, a palavra emissário (*kentōshi*) é grafada como 遣唐使, no entanto, a grafia utilizada pela autora na publicação de seu livro troca os dois primeiros *kanji* para 献灯使. Isso é possível pela homofonia dos logogramas em questão e a interpretação que nos leva a pensar o porquê de tal substituição assim como o que pode ser observado a partir disso se encontra destacado em Kimura (2019) e Masumoto (2019).
4. Constam, para o português brasileiro, três traduções já disponíveis: **ÜBERSEEZUNGEN: retrato de uma língua e outras criações** (Bestiário, 2019); **Memórias de um urso polar** (todavia, 2019) e **Polícia da língua e políglotas jogadores** (Bestiário, 2021), todas feitas a partir das versões em alemão das obras da autora.
5. No original: "飛べ、飛べ、とんび、飛べ、とんび、飛び、 / 飛ぶべきか、飛ばないべきか、 / To be, それとも or / not to be: / それは問題か、 / 喰え、と言われても、喰えない、 / それが問題、que・stion、 / フクシマのマッシュルーム、と書いてある / 喰え・たら喰ってあげたい、 / 召し上がってくれよ、 / たべる な、ない、ないん、ないんだ / 喰え、喰え、クエスチョン、 / 食べられるのか、 / フクシマのトマト、フクシマのキャベツ、フクシマの大根、 / です、と書いてある やおやのマジックペンで / 喰え、喰えず、クエスチョン、 / that is the question: Whether 安全か危険か / 危険だけど健康 いいえ 安全だと病気にはなる / 調べたから安全です、数字でかく安全、目の中の血管の赤信号、ぴかっぴかっ、意識の中にin the mind含まれた苦悩、suffer シェイクスピアが途切れ途切れに聞こえてくる、海の向こうから、汚れた海の向こうから。なぜ海を敵にまわすのか、死を海に垂れ流す、死ぬのは、死なないのは、死、 against a sea of troubles, フクシマのTo die: to sleep; No more; and by a sleep to say we end 海の言語が分からない、もう息ができないと言っているのか、それともまだ還元できると言っているのか、海と話をすることができたなら、and the thousand 千代に八千代にこれから苦しむnatural shocks 自然には還元されないショック 耳をすまして、聞き取れる言語だけでも、波の間から集めて、書き留めて、To die, to sleep 眠らないで、喰え、喰え、クエスチョン・オブ、死、死、シェイクスピア". Optou-se pela separação dos versos, para comodidade nas notas, com a utilização da barra (/). Um segundo comentário se dá em relação aos espaçamentos entre palavras reproduzidos na tradução que, também levando em consideração a colocação do original em nota, não se torna tão perceptível que tal recurso também está no texto-base. Para que isso seja melhor observado, é possível consultar o poema conforme ele fora publicado, através do link localizado nas referências.
6. De todos os mencionados, somente o livro de Itō Seikō, **Rádio Imaginação**, tem previsão de lançamento no Brasil, pela Companhia das Letras, tendo sido publicado, em 01 de janeiro de 2022, um trecho no jornal *Quatro cinco um*, intitulado "Ondas do além", para divulgação. O trabalho de Nishiyama e Moreau (2018) a respeito deste livro e da possibilidade de falar com fantasmas a partir de uma aproximação responsável com a memória dos mortos ajuda a entender o que se poderia fazer ao se articular uma forma de junção entre ética e literatura. Todos os outros mencionados são livros ainda não traduzidos para o português, o que também poderia mostrar, além do caráter inédito

- no mercado de publicação de livros, a pouca divulgação entre os meios acadêmicos do próprio estudo a respeito de Fukushima, ainda que alguns dos nomes, como Murakami Ryū, Tawada Yōko e Yoshimoto Banana tenham alguma fortuna crítica já estabelecida no Brasil.
7. Isso sem ter em consideração, por exemplo, que uma grande herança do pensamento a respeito da energia nuclear no Japão advém da própria memória da Segunda Guerra Mundial, com os desdobramentos do bombardeamento das cidades Hiroshima e Nagasaki, que pode ser observada em diversos romances, como **Chuva Negra** (1966), de Masuji Ibuse, que teve sua tradução direta do japonês ao português publicada em 2011 pela Estação Liberdade. Também, nomes como o de Ōe Kenzaburō se mostram contrários à manutenção de qualquer relação com a energia nuclear de forma contundente, refletindo em diversas de suas publicações; sobre Ōe Kenzaburō e o livro **Estilo tardio** (2016), ver Nagae (2021). Sobre a herança e a fala dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, ver Nakagawa (2020).
 8. Destaca-se também o trabalho de Aya Hirata Kimura (2016), a partir de um grupo de mães em Tóquio que passa a pensar outras formas de medir a radioatividade dos alimentos, assim como o que é possível fazer para que se evite o contato com um inimigo invisível (a radiação) e o trabalho de Christophe Thouny (2017), na junção entre radiação, alimentação e literatura a partir de uma novela publicada por Shōno Yoriko, "Complexo de distorção temporal" (タイムスリップコンビナート).
 9. Há de se dizer, também, que o passado ainda é presente, como pode ser notado no dossiê criado a partir de depoimentos de moradores retirados da região de Fukushima e publicado na Folha de São Paulo, em 2021, "Dez anos após terremoto, tsunami e acidente nuclear, Fukushima vive ecos da tragédia tripla". Disponível em <www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/03/dez-anos-apos-terremoto-tsunami-e-acidente-nuclear-fukushima-vive-ecos-da-tragedia-tripla.shtml>. Acesso em 03 ago. 2022.
 10. Aqui, o não visto (*no see*) será interpolado sempre com o *no sea* (no sentido em que *no* representa の em japonês, a posse, e *sea* como o jogo fonético comum em Tawada).
 11. A tentativa, através da formulação "outro todo Outro" é pensar, pelo do dito em francês "*tout autre*" como proposto por Jacques Derrida, que indica alteridade absoluta, como todo encontro individual (o outro em caixa-baixa) sendo também um outro que se iguala à totalidade de um Outro, a categoria maior da alteridade: há sempre um Mundo, um Outro (ou seja, a unidade máxima do entendimento na Filosofia ocidental) em cada outro/mundo (na unidade individual), apresentando, ao mesmo tempo, as infinitas possibilidades nos cruzamentos do sujeito (o Eu) com todo e qualquer indivíduo que ali se coloque em sua frente.
 12. A ideia de um sistema de irresponsabilidade como o centro da tomada de decisão está relacionada, aqui, ao dito por Maruyama Masao (1914-1996), ao considerar o regime fascista japonês e sua relação com o pós-guerra como aquele que reivindicava a não responsabilização (por exemplo, do imperador) pelos crimes de guerra cometidos pela nação japonesa. Esse sistema de irresponsabilidade é relido e atualizado por Sato Yoshiyuki (2019), ao pensar o julgamento da TEPCO em 2019. Para mais sobre as ideias de Maruyama Masao na leitura do fascismo japonês, ver Kersten (2012).
 13. Fukushima enquanto legado, como se pode ver até aqui, não é um campo no qual qualquer aporia será resolvida em algum sentido de ultimato. Maneiras de ler o que pode vir a ser feito, assim como as consequências de ações que vão sendo tomadas ao longo do tempo podem ser lidas em Pfothner et. al (2012), Miyadai (2012), Sato (2014; 2016) e Kimura [Saeko] (2016, 2017). Os planos de continuação para a revitalização da Prefeitura de Fukushima podem ser vistos no próprio site do projeto, em <www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/>.
 14. Há em Nakagawa (2020) uma discussão sobre ver o sobrevivente da bomba atômica, o *hibakusha* (被爆者), e a responsabilização possível a partir disso, assim como todo este conjunto passa a ser evitado, de modo que, socialmente, não se assumam a responsabilidade pelo corpo ferido ali presente.

15. Não fazer do mar um inimigo, como sugere o eu-lírico se perguntando "por que se faz do mar um inimigo?", tendo como base a ideia de uma intraduzibilidade das línguas que homens e natureza falariam, também poderia ser pensado a partir do tsunami em si, daquilo que circunda o arquipélago (o mar) e que, agora, de certa maneira, poderia estar sendo responsabilizado por aquilo a ser feito a partir daqui. Se o mar seria o inimigo, nada mais justo, em algum modelo de punição (e responsabilização através da ideia de transferência de intenção, como se a existência do tsunami fosse o dolo em si) que a água contaminada fosse devolvida a esse inimigo (assim como toda a sensação de necessidade de justiça), não sendo necessário, assim, buscar entender a língua pela qual a natureza (mero instrumento) teria a capacidade de se manifestar. Sobre outras maneiras possíveis de se pensar a ideia do arquipélago em si, ver Gabrakova (2018).
16. A homofonia explorada por Masumoto (2019) ao dizer que, em japonês, o título poderia ser entendido como o poema de Hamlet (Hamletの詩, Hamlet no shi, ao se tentar entender "see" em uma pronúncia aproximada ao falar local e "no" indicando posse), parece interessante, apesar de, ao ouvir Tawada Yōko lendo, valorizar-se aqui a possibilidade disso ser uma questão diferente do explorado pela crítica mencionada. No entanto, como dito no início do texto, a exploração das multiplicidades em jogos fonéticos nos textos de Tawada é uma marca um tanto consolidada, tanto nos livros quanto pela crítica, o que não deixa de garantir validade e possibilidades argumentativas à ideia, ainda que sejam explorados aqui outras formas de se pensar o poema e seu título. Tawada Yōko também possui uma reflexão a respeito do sotaque, da forma como o estrangeiro e o local se mesclam em cada acontecimento único da fala individual, presente em "Akzent" (2016).
17. No original: "コンピューターはないが、太陽電池で動くごく小さなゲーム機ならある。電池が弱いので、映像の動きはとても遅く、まるで能役者のようだ。そのためにスピードを競ったり、敵と戦ったりというゲームは全く流行らなくなり、最近には能にヒントを得た「夢幻ゲーム」が市場を支配している。恨みを持って死んだ人たち、言いたいことを言いそびれて死んだ人たち、そういう死者たちの亡霊の語る理解しにくい言葉や断片的な妄想をうまく並べて一つの物語を作って、彼らにふさわしいお経を選んでやると、亡霊が成仏して消える、というゲームなのだが、消して消しても新しい亡霊が姿を現すのはどういうわけか。それでも気を失うことなく遊び続けた人がこのゲームに勝ったことになるのだが、「勝つ」という言葉の意味を覚えている人ももうほとんどいなくなってしまった".
18. Carlos Ceia (2009, n.p.) define *jouissance* como palavra arcaica, anglo-francesa, "retomada e ampliada por Jacques Lacan no seminário sobre 'Deus e a jouissance de A mulher', sugere traduções interpretativas tão subtis como 'orgasmo', 'gozo', 'fruição', 'prazer', 'satisfação', 'posse', 'apetite' ou 'desejo'. Em português, o termo tem sido traduzido por 'gozo', no entanto, tal tradução carece de uma mais precisa definição: 'Gozo' (do espanhol goce, que, por sua vez deriva do latim gaudium para 'júbilo, fruição'), ao equivaler-se a *jouissance* terá de traduzir gosto, prazer; posse ou uso de alguma coisa de que advêm satisfação, vantagens, interesses; deleite sexual, prazer, orgasmo. O sentido para onde também nos arrasta o termo, significando zombaria, desdém ou menosprezo por alguém, é antípoda do sentido lacaniano de *jouissance*, que não encontra realização fora do contexto sexual. Distingue-se de 'prazer', porque este, segundo Freud, embora motor de toda a actividade psíquica, é apenas um breve momento entre o desejo e a satisfação do desejo, assinalando desta forma um equilíbrio homeostático de um organismo submetido a uma tensão, que ele procura manter a um nível o mais baixo possível. A *jouissance* transgride este limiar de homeostase e 'coloca-se' para além do princípio de prazer. Em francês, o termo tem ainda uma forte conotação sexual (que se perdeu em inglês, por exemplo, onde hoje é normalmente traduzido por 'enjoyment'), significando literalmente 'orgasmo', porém há uma diferença entre ambos que se pode avaliar pela realidade quântica do orgasmo em oposição à impossibilidade de se quantificar a *jouissance*. Esta é precisamente o prazer que deixou de ser possível quantificar e ficou em excesso."
19. Caso se possa chamar de desastre sem pressupor ali uma chance de entendimento que, pelo desastre ser um desastre, existiria, em alguma acepção da palavra, uma forma de não ser possível evitar que o que aconteceu em Fukushima pudesse de fato

- não acontecer (e as repetições dos termos aqui se tornam intencionais para que se veja a caracterização um tanto tautológica do acontecimento como algo fora do previsto pelos rumos da intenção). A discussão, como já mencionado, para que esse ato seja tido como uma parte dentro de um sistema de irresponsabilidade está em Sato (2019).
20. Em termos de herança, é possível, mais uma vez, lembrar o romance de Ibuse Masuji, com a descrição do estigma dado à personagem principal pelo boato de que a mesma teria estado em Hiroshima, quando do bombardeio, e agora suas chances de conseguir se casar diminuía drasticamente, rejeição após rejeição de cada pretende. O desespero para que se pudesse provar que a personagem não estava no local conforme tal boato se instaurava pode também ser lido como a pressão de expulsão não resultante de uma vontade individual, como se poderia ler pelos moldes de Kato na fuga do indivíduo da comunidade, do seu "aqui", do seu *mura*, mas sim da forma como a vontade geral pode, inclusive, inferir, através do erro (do qual, se seguirmos a lógica do "aqui = agora", poderíamos dizer que existiria responsabilização coletiva?), na expulsão do diferente sem mesmo a necessidade de prova ou a chance de garantir de antemão inocência.
 21. No original: "ひろ子さんの家は、背の高い雑草に覆われていた。中に入った途端、湿った悲しい空気を肌を感じた。その家はまるで感情を持つ生き物みたいだった。台所の床には棚から落ちて砕けた食器の破片が散らばっていた。テーブルの上に四角いお皿が一枚置いてあって、上に不思議な物体が乗っていた。// 「これ、何だかわかりますか。」ひろ子さんにそう訊かれ、顔を近づけてよく見たが、何なのか見当もつかなかった。// 「あの日の朝、娘に焼いてあげた卵焼きなんです。わざとそのままにしておいてあるんです。」// あの日というのは2011年3月11日のことである。すっかり水分が蒸発し、卵焼きは化石のようにになっている。四年以上も前につくられた卵焼きを見るのは初めてだった。// 「家が流されてしまった人を羨ましく思うことさえあります。もう決してこの家に戻ることはないと分かっているけど、取り壊すことはできないし、少しずつ壊れていくのをただ見ているしかない。それがつらくて。来るのはもうやめようと何度も思ったんですけど、やっぱり来てしまうんです。」// ここは福島県浪江町。過去をきれいに葬って、新しく出直す方がいいと思う人もいるだろう。でもひろ子さんにとっては忘れてしまうわけにはいかない何かがあり、記憶を形にして残しておきたいという気持ちが強くあったから、卵焼きを残して置いたのだろう。原爆ドームのように大きな記念碑でなくても、人は何か歴史を振り返る手がかりになる物を必要とする。// ひろ子さんと近所を少し散歩した。「ゴーストタウン」という言葉が浮かんできた。住んでいる人は誰もいないが、特別許可証をもらえば数時間入ることができる。近くに新聞の配達所があり、2011年3月11日の新聞が積みあげられていた。あの日に配達されるはずだった新だ"。 De modo a acomodar o texto-base na nota, separou-se os parágrafos com a notação de duas barras (//).
 22. Sobre o esquecimento de Hiroshima e Nagasaki, ver Pastrello (2021). Sobre o sobrevivente enquanto alguém esquecido, além do relato já apresentado de Tawada (2018b), ver Folha de São Paulo (2021).
 23. O questionamento, no entanto, é também o de: se assim o fosse, se aqui o assumido fosse exatamente a possibilidade de extinção de alguma vertente teórica, o que isso significaria? Tal discussão pode ser vista em Colebrook (2021).
 24. Isso também significa rever e visitar a importância da questão da memória e do episódio traumático quando o mesmo desliza entre os campos individual e coletivo. Se utilizados como exemplos a tensão entre os escritos de Kato e Tawada, é possível notar a diferença do que a memória (e um possível etapismo dentro da ideia de "superação" do trauma) faz no raciocínio dos dois. Se, em Tawada, o trauma é fantasma, ou seja, recorrente como espectro, o que se vê é também uma necessidade de se repensar se é possível uma total superação do trauma em si: caso o desejo de seguir em frente continue significando apagamento da memória, da narrativa da história (como parece sugerir Kato para um "viver bem" que marca o que é ser japonês), quem sofrerá a maior consequência é o sobrevivente. Em um esquema no qual o coletivo tem supremacia do ditame da memória, o que parece ser recorrente em Kato é que, ao se supor a possibilidade de superar o trauma porque a categoria da tradição é o que fica vivo enquanto tradição (ou seja, aquilo que se constrói e não se altera) como um consenso (como se a própria constituição de um Eu não supusesse um Outro excluído), a condenação disso é exatamente o posicionamento do sobrevivente como um eterno

retornante ao trauma, ainda que esse também pudesse requerer a si uma possibilidade de seguir em frente (como aparentemente faz Hiroko). A diferença, assim, é que, ao mostrar a característica retornante do trauma (comparando-o por exemplo a um Museu, à possibilidade de entrar para a narrativa historiográfica), o que se indica, na leitura aqui sugerida, é que o papel do seguir em frente corre em direções aparentemente opostas, transformando o próprio conceito do que é ser japonês em uma aporia quando se observa o giro em Kato Shuichi, tendo em vista o dito por Tawada Yōko. Se a própria construção da memória coletiva (que traduz os *mura* e, doravante, a nação) é também uma disputa por quem pode ser responsável por preservar não só o arquivo mas o que pode determinar aquilo a ser arquivado, o sobrevivente fica sendo aquele caracterizado como o eterno retornante ao trauma sem possibilidade de saída, enquanto a nação, o coletivo, segue tentando guardar os arquivos da memória do que caracteriza o solo, ou seja, o Japão, como aquém e além do trauma em nome de uma tentativa de viver bem: o que isso significa, dentro deste etapismo do trauma, é que, em nome de uma manutenção da ideia de que isso pode ser superado sem responsabilização coletiva (como a tentativa de apagar as memórias da guerra, visto também em Nakagawa [2020]), se reinscreve o próprio trauma como aquilo que ele é — recorrente —, deixando o sobrevivente como a marca da aporia do que é ser japonês, fadado a seguir lidando sozinho com o trauma, dentro desta construção elabora em Kato.